

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI

Rustamova Intizor

Qarshi davlat universiteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18919565>

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini shakllantirish masalalariga bag'ishlangan. Maqolada og'zaki va yozma nutqni rivojlantirish yo'nalishlari, samarali pedagogik metodlar hamda ularni amaliyotga tatbiq etish yo'llari ko'rib chiqilgan. O'qituvchilarning roli va zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari yoritilgan

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, nutq madaniyati, og'zaki nutq, yozma nutq, lug'at boyligi, grammatika, nutq odobi, kommunikativ kompetensiya, pedagogik metodlar, axborot texnologiyalari.

Kirish: Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini shakllantirish bugungi kunda ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biridir. Bu davrda o'quvchilarning nutqiy ko'nikmalari intensiv rivojlanadi va kelajakdagi muvaffaqiyatli ta'lim olishlari uchun poydevor yaratiladi. Zamonaviy jamiyatda kommunikativ kompetensiyalarga ega bo'lish, o'z fikrlarini aniq va ravshan ifoda eta olish, nutq madaniyati qoidalariga rioya qilish katta ahamiyatga ega. Boshlang'ich sinflarda nutq madaniyatini shakllantirishning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

- Og'zaki nutqni rivojlantirish (tinglash va gapirish ko'nikmalari)
- Yozma nutqni rivojlantirish (o'qish va yozish ko'nikmalari)
- Lug'at boyligini oshirish
- Nutq grammatikasini o'zlashtirish
- Nutq odobini shakllantirish rivojlantirish (tinglash va gapirish ko'nikmalari)

Birinchi yo'nalishimiz bu og'zaki nutqni shakllantirish. Og'zaki nutqni rivojlantirish - bu o'quvchilarning tinglash, tushunish, og'zaki tarzda o'z fikrlarini aniq, ravshan va mantiqiy izchil ifoda eta olish qobiliyatlarini shakllantirish jarayoni. Men masalan o'quvchilarimga og'zaki nutqini rivojlantirish uchun quyidagi usullarni qo'llagan bo'lardim:

- Hikoya asosida savol-javob o'tkazish O'quvchilarga "Qor qiz" ertagini o'qib bergandan so'ng, "Qor qiz nimaga erib ketdi?", "Ertak qahramonlariga qanday maslahat bergan bo'lar edingiz?" kabi savollar berish orqali fikrlarini so'rayman

- Dialogik vaziyatlar yaratish ("Do'sting tug'ilgan kuniga taklif qilsa, nima deb javob berasan?") bu ham o'quvchi nutqini rivojlantirishda samaralidir.

- Rasmlar asosida hikoya tuzish Masalan o'quvchilarga tabiat rasmini ko'rsatib shur rasm asosida matn tuzishni so'raladi

Ikkinchi yo'nalish bu o'quvchilarni yozma nutqini shakllantirish. Yozma nutqni rivojlantirish - bu o'quvchilarning matnlarni o'qish, tushunish va tahlil qilish hamda o'z fikrlarini yozma ravishda imlo va grammatik qoidalarga muvofiq ifoda eta olish ko'nikmalarini shakllantirish. O'quvchilar yozma nutqini rivojlantirishda diktantlar yozish, matnni davom ettirish, hikoya tuzish va yozish, ijodiy bayon yozishdan foydalaniladi Masalan "Kuz faslida" mavzusida tavsifiy diktant yozdirsa bo'ladi. Matnni davom ettirishda o'qituvchi hikoyaning boshlanishini beradi, o'quvchilar davom ettiradilar.

- Hikoya tuzish va yozishda o'quvchilardan "Mening sevimli o'yinchog'im" mavzusida kichik hikoya tuzib berishlarini so'raymiz. Ijodiy bayon yozish uchun o'qilgan badiiy asarning mazmunini o'z so'zlari bilan yozish topshirig'ini beramiz

Keyingi yo'nalishimiz bu lug'at boyligini oshirish. Lug'at boyligini oshirish - bu o'quvchilarning faol va passiv so'z zahirasi kengaytirish, yangi so'zlarning ma'nosi va qo'llanilishini o'rgatish orqali nutq boyligini ta'minlash. O'quvchilarning lug'at boyligini oshirish uchun sinonim va antonim so'zlar bilan ishlash tasviriy ifodalarni o'rganish samaralidir. Misollar: Sinonim va antonimlar bilan ishlash ("Yaxshi" so'zining sinonimlarini antonimlarini topish. So'z o'yinlari ("Aytilgan harfga so'z topish" o'yini). Tasviriy ifodalarni o'rganish (maqollar, iboralar, metaforalar)

To'rtinchi yo'nalish bu nutq grammatikasini o'zlashtirish. Nutq grammatikasini o'zlashtirish - bu o'quvchilarning tilning grammatik qoidalarini, so'z yasalishi, gap tuzilishi va boshqa grammatik kategoriyalarni o'rganishi va ulardan nutqda to'g'ri foydalanishini shakllantirish jarayoni.

- Gapda so'zlarning o'rnini to'g'ri tanlash ("Men kecha kutubxonaga bordim" gapidagi so'zlarning o'rnini almashtirib, ma'no o'zgarishini kuzatish)

- So'z turkumlarini ajratish o'yinlari ("Otlarni top", "Fe'llarni top" kabi o'yinlar)

- Gap tuzish mashqlari (berilgan so'zlardan gap tuzish)

- Matnda grammatik xatolarni topish va tuzatish

- Grammatik o'yinlar ("Kim ko'proq fe'l topadi?")

Bu yo'nalishdagi ishlarni yanada takomillashtirish uchun individual yondashuvni kuchaytirish, zamonaviy pedagogik diagnostika usullarini joriy etish, o'qituvchilar malakasini oshirish, utq madaniyati yuqori, kommunikativ kompetensiyalarga ega, jamiyatda o'z o'rnini topa oladigan shaxslarni tarbiyalash ga erishamiz

Nutq odobini shakllantirish - bu o'quvchilarning muloqot paytida etiket qoidalariga rioya qilishni, to'g'ri murojaat etishni, tinglash madaniyatini, muloqot vaziyatiga mos ravishda nutqiy vositalarni tanlashni o'rgatish jarayonlari hisoblanadi.

O'quvchilar nutq madaniyatini shakllantirishda muloqot holatlarini tahlil qilish:

- Muloqot holatlarini tahlil qilish

- Nutq etiketini o'rgatuvchi o'yinlar

- Muomala madaniyati qoidalarini o'zlashtirish

- Tinglash ko'nikmasini shakllantirish mashqlari

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchining roli ham muhim ahamiyatga egadir. Buni quyidagicha keltirishimiz mumkin:

- o'qituvchining o'z nutq madaniyati ham sifatli va to'g'ri bo'lishi; - o'qituvchining nutqi o'quvchilarga tushunarli;

-o'qituvchi sinfda, o'quvchilar orasida nutqiy muhitni yaratishga ham alohida etibor berishi;

-o'qituvchi o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rag'batlantirish usullaridan ham foydalana bilishi kabilar o'quvchilarning nutq madaniyatini shakllantirishda samarali natija beradi

Shuningdek, o'quvchilar nutq madaniyatini rivojlantirishda ularga alohida etibor qaratishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ya'ni sinfdagi o'quvchi biror narsaga fikr bildiryaptimi fikri xato bo'lsa ham oxirigacha tinglash kerak, fikrini bo'lmaslik kerak xatosini birdan

aytmadan sekin-asta tushuntirsa natijada o'quvchi o'z fikrini bimalol, erkin cho'chimasdan aytadigan bo'ladi.

Boshlang'ich sinf davri nutq madaniyatini shakllantirishning eng sezitiv davri bo'lib, bu davrda olingan ko'nikmalar o'quvchining butun ta'lim yo'lida va kelajakdagi ijtimoiy-kasbiy faoliyatida muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini shakllantirishga oid amaliy mashg'ulotlarga quyidagilarni misol qilsak bo'ladi : So'z o'yinlari va mashqlari, dialogik nutqni rivojlantirish uchun vaziyatli mashqlar, hikoya tuzish va qayta hikoyalash mashqlari, she'r yodlash va ifodali o'qish mashqlar va grammatik o'yinlar.

XULOSA

Xulosa shuki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini shakllantirish - bu murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, bu jarayon o'qituvchi, ota-onalar va o'quvchilarning o'zining faol ishtirokini talab etadi. Shuningdek, samarali metodlardan foydalanish, individual yondashuvni qo'llash, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish mumkin. Bu esa kelajakda ularning nafaqat akademik yutuqlarga erishishiga, balki jamiyatda muvaffaqiyatli muloqot qila olishiga ham yordam beradi.

Demak, tadqiqotimiz natijalariga ko'ra, nutq madaniyatini rivojlantirishning besh asosiy yo'nalishi - og'zaki nutq, yozma nutq, lug'at boyligini oshirish, grammatik ko'nikmalarni shakllantirish va nutq odobini o'rgatish jarayonlarini kompleks tarzda amalga oshirish zarur.

O'rganishlar shuni ko'rsatadiki, samarali nutq madaniyatini shakllantirish faqat an'anaviy ta'lim usullari bilangina emas, balki innovatsion pedagogik texnologiyalar, o'yin texnologiyalari va axborot-kommunikatsiya vositalaridan unumli foydalanishni talab etadi.

O'qituvchining namunali nutq madaniyati, sinfdagi ijobiy nutqiy muhit va o'quvchilarning erkin fikr bildirishiga yo'l qo'yish kabi omillar ham katta ahamiyatga ega. Shunday ekan, boshlang'ich sinf o'qituvchilari, ota-onalar va ta'lim muassasalari nutq madaniyatini shakllantirish masalasiga alohida e'tibor qaratishlari, ilg'or tajribalarni o'rganishlari va amaliyotga tatbiq etishlari maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdullayeva Q.A., Safarova R.G. "Boshlang'ich ta'lim konsepsiyasi". – Toshkent: "Nashr", 2020. – 112 b.
2. Asqarova M., Haydarov M. "Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi". – Toshkent: "O'zbekiston", 2021. – 240 b.
3. Bobomurodova A.Y. "Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini rivojlantirish usullari". – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2022. – 186 b.
4. G'afforova T. "O'qish darslari". – Toshkent: "Sharq", 2019. – 224 b.
5. G'ulomov A., Ne'matov H. "Ona tili ta'limi nazariyasi va metodikasi". – Toshkent: "O'qituvchi", 2018. – 184 b.
6. Hamroyev M.A. "O'zbek tilidan ma'ruzalar majmuasi". – Toshkent: "Universitet", 2021. – 220 b.
7. Husanboyeva Q., Niyozmetova R. "Adabiyot o'qitish metodikasi". – Toshkent: "Innovatsiya-Ziyo", 2020. – 228 b.
8. Ishmuxamedov R., Yuldashev M. "Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik

texnologiyalar". – Toshkent: "Nihol", 2019. – 264 b.

9. Matchonov S., Shojalilov A. "Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi". – Toshkent: "Fan", 2021. – 320 b.
10. Mirzayev T., Sulaymonov A. "O'quvchilar nutqini o'stirish omillari". – Toshkent: "Ma'rifat", 2020. – 184 b.
11. Musayev T., Qodirov M. "O'quvchilar nutqiy faoliyatini rivojlantirish asoslari". – Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2022. – 230 b.
12. Qosimova K., Matjonov S. "Ona tili o'qitish metodikasi". – Toshkent: "Nosir", 2019. – 352 b.
13. Roziqov O., Mahmudov M. "Ona tili didaktikasi". – Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2020. – 196 b.
14. Safarova R., Mustafayeva D. "Ta'lim va taraqqiyot istiqbollari". – Toshkent: "Muharrir", 2021. – 168 b.
15. Sariyev Sh., Ergasheva G. "Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish". – Toshkent: "O'zbekiston", 2020. – 208 b.
16. To'xliyev B. "Adabiyot o'qitish metodikasi". – Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2018. – 240 b.
17. Umarova M., Hakimova Sh. "O'qish kitobi darslari". – Toshkent: "O'qituvchi", 2019. – 196 b.
18. Yuldasheva Sh., Tursunov Z. "Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini shakllantirish". – Samarqand: SamDU, 2021. – 164 b.
19. Yo'ldoshev J., Usmonov S. "Pedagogik texnologiya asoslari". – Toshkent: "O'qituvchi", 2020. – 232 b.
20. Zunnunov A., Mahkamov U. "Didaktika". – Toshkent: "Sharq", 2019. – 260 b.